

USO FITOTERÁPICO DO CONFREI NA REGENERAÇÃO ÓSSEA

1Milena Soares Angelo , 2Lara Emylle Braga Matos, 3Isabelle Bruna Menezes Ferreira Alencar, 4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: milenasoares@alu.ufc.br ; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A espécie vegetal *Symphytum officinale* L. (confrei) segundo a Farmacopeia Brasileira de Fitoterápicos tem indicação como auxiliar no tratamento decorrente de entorses e contusões. Porém, outros usos são difundidos como cicatrização de feridas e reparo ósseo, devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e de regenerador tecidual. Objetivo: Investigar a influência da ação do *S. officinale* na regeneração óssea. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram pesquisadas as bases de dados *Web of Science* (WOS), *Cochrane Central* e *Embase*. Os descritores utilizados foram: "*Symphytum officinale*" OR "*comfrey*" AND "*Bone Regeneration*". Foram incluídos artigos de 2020 a 2024, excluindo revisões, trabalhos tangenciais e/ou repetidos. Resultados e Discussão: Obteve-se 25 artigos no WOS, 13 no *Cochrane* e 3 no *Embase*. Após utilizar os critérios de exclusão, 6 artigos foram selecionados: 1 no WOS, 3 no *Cochrane* e 2 no *Embase*. A alantoína, anti-inflamatório e potenciador autoimune e o ácido rosmarínico, um antioxidante polifenol natural, são os principais compostos determinantes do efeito farmacodinâmico do confrei.

Quanto a regeneração óssea, a capacidade de induzir diferenciação osteogênica foi avaliada através da associação do remédio homeopático ao isolamento de células tronco mesenquimais derivadas da medula óssea de ratos, promovendo aumento da mineralização óssea e atividade da fosfatase alcalina. Estudos *in vivo* abordaram a relação entre essa consolidação óssea e o tempo necessário para cicatrização de fraturas. A administração oral de confrei melhorou a densidade óssea radiográfica na área ao redor de implantes de titânio, principalmente no período inicial da osseointegração. Estudos morfológicos e densitométricos também indicaram promoção da regeneração óssea e estímulo da osteossíntese na sua administração local. Quanto ao tratamento de osteoartrite, ensaios clínicos concluíram que pomadas aplicadas topicamente foram eficazes no alívio de dor e rigidez. Essa capacidade de redução de dor explica-se pela absorção de doses dos constituintes bioativos do extrato. Nesse contexto, os estudos constatarem aplicabilidade da planta como agente terapêutico seguro para tratamento de fraturas e feridas. Conclusão: O presente levantamento bibliográfico demonstrou resultado satisfatório do *S. officinale* na atividade de cicatrização de ossos fraturados em estudos experimentais, apresentando efeitos farmacológicos que podem auxiliar na divisão celular e no crescimento de tecidos conjuntivos, ossos e cartilagens, responsável por seus efeitos no tratamento de fraturas e feridas. Atenta-se, no entanto, à necessidade de ampliação das pesquisas clínicas que assegurem o uso do confrei em humanos.

PALAVRAS CHAVE: Fitoterapia; *Symphytum officinale*; Regeneração óssea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KOLL, R. et al. Efficacy and tolerance of a comfrey root extract (Extr. Rad. Symphyti) in the treatment of ankle distortions: results of a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study. *Phytomedicine*, v. 11, n.

6, p. 470-477, 2004. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/j.phymed.2004.02.001>

KOSTYIUK, I. et al. Experimental study the anti-inflammatory and osteo-regenerative qualities of the paste based on symphytum officinale tincture and calcium hydroxide. *Pharmacia*, v. 68, n. 3, p. 585-590, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e67774>

+

SAKAKURA, C. E. et al. Influence of homeopathic treatment with comfrey on bone density around titanium implants. A digital subtraction radiography study in rats. *Clinical oral implants research*, v. 19, n. 6, p. 624-628, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0501.2007.01514.x>

SMITH, D. B.; JACOBSON, B. H. Effect of a blend of comfrey root extract (*Symphytum officinale* L.) and tannic acid creams in the treatment of osteoarthritis of the knee: randomized, placebo-controlled, double-blind, multiclinical trials. *Journal of chiropractic medicine*, v. 10, n. 3, p. 147-156, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2011.01.003>

VAEZI, S. et al. Bone regeneration by homeopathic *Symphytum officinale*. *Regenerative engineering and translational medicine*, v. 7, n. 4, p. 548-555, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40883-020-00181-z>

